

5-SHO‘BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

РАЗРАБОТКА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА NPK-УДОБРЕНИЙ

Назирова Рахнамохон Мухторовна¹, Кучаров Бахром Хайриевич²,
Закиров Бахтиёр Сабиржанович³

¹д.т.н. (PhD), доцент Ферганский политехнический институт,
Ўзбекистон, rahnamoxon@mail.ru

²д.т.н., Института общей и неорганической химии Академии наук,
Ўзбекистон, zakirov@mail.ru

³д.х.н., профессор Института общей и неорганической химии
Академии наук Ўзбекистон, kucharov.bahrom@inbox.ru

Аннотация: Минеральные удобрения занимают важное место в вопросе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, следовательно и в экономике Республики. В данной статье приведены результаты исследований по разработке новых видов комплексных удобрений на основе местного сырья.

Ключевые слова: нитрофос, суспензия, фосфорит, NPK-удобрения, энергоемкая стадия, норма азотной кислоты.

На сегодняшний день АО “Samarkandkimyo” выпускает NPK-удобрение – нитрофос по хорошо известной технологии взаимодействием фосфорита с пониженной нормой (40-50 %) HNO_3 . Метод реализуется без удаления $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ из азотно-фосфорно-кислотной суспензии. Взаимодействие фосфорита с азотной кислотой осуществляется в присутствии абсорбционной жидкости в экстракционном цехе. Азотно-фосфорно-кислотная суспензия с плотностью 1,4-1,5 г/см³ подается на выпарку. Упаренная суспензия с плотностью 1,70-1,80 г/см³ (влажность 20-28 % H_2O) поступает в аппарат БГС, откуда выходит готовый продукт – нитрофос. В случае получения NPK-удобрения упаренная суспензия смешивается с KCl и смесь далее гранулируется и сушится.

Для разработки эффективной технологии производства NPK-удобрения взаимодействие фосфорита с азотной кислотой осуществляли по интенсивному методу, в котором отсутствует энергоемкая стадия - выпарка азотно-фосфорно-кислотной суспензии [1-3].

По окончании процесса взаимодействия фосфорита с HNO_3 к образовавшейся суспензии добавлялось расчетное количество воды до достижения выдерживания влажности в интервале 20-28 % H_2O . После охлаждения образовавшаяся масса подвергалась химическому анализу (табл.1).

Из табличных данных следует, что химический состав и реологические свойства образовавшихся по интенсивному методу суспензий до и после сушки одинаковы с классическими с азотной кислотой.

Таблица 1

Химический состав азотно-фосфорно-кислотной пульпы, полученной по интенсивному методу, в зависимости от нормы азотной кислоты, %

Нормы кислота HNO_3 , %	Содержание основных компонентов, %								
	N	P_2O_5			CaO			H_2O	CO_2
		общ.	усв.	вод.	общ.	усв.	вод.		
Азотно-фосфорнокислотная пульпа до сушки									
30	3,88	11,70	3,88	-	28,46	9,93	7,26	25,45	7,24
40	4,80	11,18	4,79	1,02	27,18	12,49	9,10	25,45	6,01
50	5,64	10,71	5,65	1,41	25,99	15,03	10,77	25,49	4,88
60	6,41	10,29	6,42	1,57	24,93	17,34	12,32	25,45	3,86
70	7,12	9,91	7,16	1,79	24,99	19,47	13,76	25,32	2,92
Азотно-фосфорнокислотная пульпа после сушки									
30	4,93	15,18	4,93	-	37,14	13,86	9,36	2,16	9,33
40	6,15	14,54	6,14	1,18	35,55	16,25	11,99	1,90	7,73
50	7,27	13,95	7,28	1,71	34,10	19,66	14,29	1,63	6,28
60	8,29	13,41	8,31	2,04	32,73	22,72	16,34	1,49	4,94
70	9,21	12,88	9,26	2,48	31,41	25,46	18,46	1,58	3,68

Суспензия NPK-удобрения, образовавшаяся при применении 40 %-ной

нормы HNO_3 , имеет в своем составе 15 % азота, 14,54% общего P_2O_5 , из них 41,52% имеет усвояемую форму, а 5,34 % в водорастворимой форме, 35,55% общего CaO , из них 45,94% имеет усвояемую форму, а 33,78 % - водорастворимую форму.

Продукт, синтезированный при применении 40 %-ной нормы HNO_3 , имеет в своем составе 7,27 % азота, 13,95 % общего P_2O_5 , из них 51,41 % имеет усвояемую форму, а 10,00 % в водорастворимой форме, 34,10 % общего CaO , из них 58,02 % имеет усвояемую форму, а 42,04 % - водорастворимую форму[4-5].

Азот присутствует в полученных продуктах в виде дигидрата нитрата кальция, моно- и дикальцийфосфата и активированной форме не вступивший во взаимодействие фосфорита.

С целью синтеза НРК-удобрения, образовавшийся сухой продукт смешивали и гранулировали при участии мелких кристаллов хлорида калия. Данные химического анализа высушенного НРК-удобрения свидетельствуют (табл.2), что синтезированный продукт по составу и внешнему виду почти не отличается от сложного удобрения полученного по классическому способу.

Таблица 2

Химический состав сложного НРК-удобрения полученного по рациональному методу, %

N:P ₂ O ₅ :K ₂ O	Содержание основных компонентов, %								
	N	P ₂ O ₅			K ₂ O	CaO			H ₂ O
		общ.	усв.	вод.		общ.	усв.	вод.	
Норма азотной кислоты 40 %									
1:2,5:0,7	5,8	13,70	5,69	1,15	4,21	32,90	15,30	11,10	1,36
1:2,5:1,4	5,49	12,90	5,58	1,13	7,49	31,00	14,40	10,49	1,29
1:2,5:2	5,25	12,30	5,35	1,14	10,01	29,50	13,80	10,02	1,23
1:2,5:2,5	5,07	11,86	5,17	1,12	11,90	28,37	13,25	10,65	1,18
1:2,5:2,7	5,00	11,69	5,10	1,10	12,70	27,95	13,06	9,51	1,17
1:2,5:3,5	4,75	11,06	5,84	1,10	15,40	26,36	12,35	9,00	1,55
Норма азотной кислоты 50 %									
1:2:0,6	6,84	13,10	6,95	1,73	4,30	32,00	18,40	13,20	1,11
1:2:1,2	6,46	12,30	6,57	1,73	7,66	30,10	17,40	12,40	1,05
1:2:1,7	6,18	11,80	6,29	1,72	10,16	28,70	17,60	11,90	1,00
1:2:2	6,02	11,47	6,13	1,68	11,50	27,91	15,13	11,05	0,67

1:2:2,3	5,88	11,18	6,08	1,67	12,90	27,18	15,71	11,25	0,95
1:2:2,9	5,60	10,63	5,71	1,64	15,30	26,82	14,94	11,20	0,90

Синтезированные NPK-удобрения с соотношением: $P_2O_5:K_2O=1:2,5:2,5$ с применением 40 %-ной нормы HNO_3 , имеют следующий состав, %: N -5,0; общий P_2O_5 -11,86 ; общий P_2O_5 -11,86 , усвояемый P_2O_5 -5,17, водорастворимый P_2O_5 -1,12; K_2O -11,90; общий CaO -28,87, усвояемый CaO -13,25, водорастворимый CaO -9,65. Суммарное количество питательных элементов равно 57,20 %. В удобрении при применении 50 %-ной нормы HNO_3 : азот-6,02; фосфор -11,47; K_2O -11,50; кальций- 27,91. Суммарное количество питательных элементов равно 56,3 %[6-7].

Результаты проведенных исследований позволили предложить технологическую схему получения NPK-удобрения по рациональному методу, которая состоит из следующих стадий:

- складирование и подача фосфатного сырья в соответствующее оборудование;
- прием и передача азотной кислоты в соответствующее оборудование;
- складирование и подача хлорида калия в соответствующее оборудование;
- химическое взаимодействие фосфорита со слабой азотной кислотой в «твердофазном» режиме в шнековом реакторе;
- получение азотно-фосфорно-кислотной суспензии;
- гранулирование и сушка азотно-фосфорно-кислотной суспензии;
- сортировка на фракции синтезированного сложного удобрения и дробление крупной фракции;
- абсорбция газов, образующихся после химического взаимодействия фосфорита, грануляции и сушки готового продукта;
- складирование и фасовка готового продукта.

Таким образом, проведенными исследованиями установлено принципиальная возможность производства сложного NPK-удобрения по рациональной технологии взаимодействием высококарбонатного фосфорита Центральных Кызылкумов с добавкой к полученной пульпе хлорида калия.

Список литературы

1. ГОСТ 30181.3-94. Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли азота в удобрениях, содержащих азот в нитратной форме. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 6 с.
2. ГОСТ 24596.4-81. Фосфаты кормовые. Методы определения кальция. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 3 с.
3. ГОСТ 13455-91. Топливо твердое минеральное. Методы определения диоксида углерода карбонатов. – М.: ИПК Изд. стандартов, 2003. – 11 с.

4. Собиров М.М. «Разработка интенсивной технологии получения комплексного суспендированного азотно-фосфорно-калийного удобрения, обладающего инсектицидной активностью». Дис. Ташкент – 2017. стр 197.

5. Р.М. Назирова, С.М.Таджиев. Интенсивная технология получения фосфорно-калийных и азотно-фосфорно-калийных удобрений из местного сырья. // Узбекский химический журнал. – Тошкент, 2013. – № 3 – С. 30-37

6. Nazirova R.M., Tadjiev S.M., Tukhtaev S. Phosphorus-potassium and nitrogen-phosphorus-potassium fertilizer based on washed and dried concentrate from central kuzylkum phosphorite. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – Vienna, 2016. – № 9-10 – pp. 100-105.

7. Р.М.Назирова, С.М.Таджиев, Б.С.Закиров, С. С.Тўхтаев. Получение NPK-удобрения из мытого сушеного фосфоритового концентрата. //UNIVERSUM: Технические науки, (электронный науч. журнал) – РФ, 2016. №10(31).URL:[htt://7universum.com/ru/tech/archive/item/3583/](http://7universum.com/ru/tech/archive/item/3583/) (02.00.00 №1)

8. Р.М.Назирова, С.М.Таджиев, Б.С.Закиров, Т.С. Урозов, Ш. Очилова. Получение NPK-удобрений на основе суперфосфата, сульфата аммония и хлорида калия. // Вестник СамГУ. – Самарканд, 2017. – № 3 – С. 18-22.

9. Р.Назирова, С.Таджиев, С.Мирсалимова, Ш.Хамдамова. //Интенсификация процесса получения сложных удобрений из местного сырья//.Монография. отв. ред. Б.С.Закиров. – Уфа: Omega science, 2019, 126 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41588683>

10. М.Собиров, Р.Назирова, Ш.Хамдамова, С.Таджиев.//Интенсификация процесса получения комплексных суспендированных удобрений с инсектицидной активностью//. Монография. Фергана-Винница: ОО «Европейская научная платформа», 2020. 137 с. <https://doi.org/10.36074/tad-sob-naz-ham.monograph>

11. Икрамов, М., Назирова, Р., Мирсалимова, С., Таджиев, С. //Новые виды суспендированных удобрений на основе местного сырья//. Монография. Фергана-Винница: ОО «Европейская научная платформа», 2020. 123 с. <https://doi.org/10.36074/ik-na-mi-ta.monograph>